

Estudio exploratorio sobre el conocimiento y sensibilidad ante el maltrato infantil

Isabel Silva Lorente ¹, Cristina Escribano Barreno ¹

¹ Centro Universitario Cardenal Cisneros. Universidad de Alcalá

España

Correspondencia: Isabel Silva Lorente. Centro Universitario Cardenal Cisneros. Universidad de Alcalá. Madrid isabel.silva@cardenalcisneros.es

© Universidad de Almería and Ilustre Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental (Spain)

Resumen

Introducción. Este estudio explora el conocimiento de estudiantes, profesorado y personal no docente sobre los factores de riesgo del maltrato infantil y su grado de sensibilización comparándolo con otros ámbitos profesionales y formativos. Se mide el grado de conocimiento sobre los factores de riesgo de maltrato relacionados con las características del niño, los factores familiares, socioeconómicos y culturales, y los factores individuales de la persona que comete el abuso. Se midió la sensibilidad al maltrato a través de la percepción de la gravedad de diferentes conductas relacionadas con el maltrato pasivo (negligencia) y activo y la frecuencia de las distintas conductas abusivas.

Método. El procedimiento de muestreo realizado fue no probabilístico por conveniencia. Participaron 878 personas (68,3% mujeres) entre 18 y 65 años. Se diseñaron instrumentos específicos utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos para evaluar el grado de conocimiento sobre los factores de riesgo de maltrato y la sensibilidad ante el mismo. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS v.25.0 y se realizaron análisis de varianza multivariante y correlaciones de Pearson.

Resultados. El estudio muestra que los docentes parecen estar más preparados que la población general para la detección ya que tienen un mayor conocimiento de los factores de riesgo y la frecuencia y gravedad del abuso. Tanto el conocimiento sobre factores de riesgo en la aparición de maltrato como la experiencia personal previa parecen ser factores que influyen en la sensibilidad ante el maltrato.

Discusión y conclusiones. Se resalta la importancia de la sensibilidad y formación ante el maltrato infantil y se concluye la necesidad de que los programas preventivos se planifiquen teniendo en cuenta el perfil al que se dirigen por las diferencias de conocimiento de unos grupos y otros.

Palabras Clave: Maltrato infantil, Sensibilidad, Factores de riesgo, Educación

Abstract

Introduction. This study explores students', teachers' and no teaching staff's knowledge about the risk factors of child abuse and their level of awareness in comparison with other professional and educational fields. The study assesses the degree of knowledge about the risk factors related to child characteristics, family, socioeconomic and cultural factors, and abuser's individual factors that explain abuse. Sensitivity to abuse was measured through the perception of the severity of different behaviors related to passive abuse (neglect) and active abuse and the frequency of the different abusive behaviors.

Method. The sampling procedure carried out was non-probabilistic for convenience. 878 people (68.3% women) between 18 and 65 years old participated. Specific instruments were designed using a 5-point Likert-type scale to assess the degree of knowledge about the risk factors that explain abuse and the sensitivity to it. For data analysis, the SPSS v.25.0 program was used, and multivariate analysis of variance and Pearson correlations were performed.

Results. The study shows that teachers seem to be more prepared than general population for detection since they have a greater knowledge of risk factors and the frequency and severity of abuse. Both knowledge about risk factors in the appearance of abuse and previous personal experience seem to be factors that influence sensitivity to abuse.

Discussion and Conclusion. It is highlighted the importance of sensitivity and training to increase the knowledge about child abuse and it is concluded that preventive programs must be planned considering the profile to which they are directed due to the differences in knowledge between some groups and others.

Keywords: Child abuse, Awareness, Risk factors, Education

Introducción

Este estudio explora el conocimiento y la sensibilización hacia el maltrato infantil de profesionales de la educación en comparación con otros ámbitos profesionales y formativos. El maltrato infantil es un problema que genera gran preocupación a lo largo de todo el mundo (Alink et al., 2012; Stoltenborgh et al., 2015), entre otros aspectos, por las graves consecuencias que tiene en las personas que lo sufren (Amores-Villalba & Mateos-Mateos, 2017; Gershoff et al., 2018; Karakuş, 2012; Widom et al., 2018). En el contexto educativo supone un reto por las dificultades que tienen los profesionales educativos para detectar y/o notificar (Priegue & Cambeiro, 2016) pese a que estos profesionales se encuentren en una posición privilegiada para ello (Liébana et al., 2015). Además, el ámbito educativo es uno de los más idóneos para la detección de situaciones de desprotección (de Albéniz et al., 2011). Uno de los aspectos más señalados por la investigación es que la formación recibida por profesorado en formación o en activo es insuficiente (Schols et al., 2013). Además, al profesorado de etapas preescolares le resulta más complicado identificar el maltrato emocional que el físico y consideran más importante actuar en casos de maltrato físico que en casos de maltrato emocional y negligencia (Toros & Tiirik, 2016), lo que lleva a pensar en algunas lagunas en el conocimiento de los docentes. La situación vivida estos últimos años reclama un análisis de la realidad actual, pues, como señalan algunas investigaciones, el aislamiento social vivido por las familias durante la pandemia, se asoció con cambios en la disciplina aumentando el uso del castigo físico (Lee et al., 2022).

Aunque el estudio del maltrato infantil ha tenido un gran desarrollo especialmente en áreas asociadas a la detección, investigación e intervención, tiene menos recorrido en el área de la prevención (Damashek et al., 2018). Explorar las representaciones sociales que tiene la población sobre el maltrato infantil nos puede ayudar a evaluar qué aspectos son percibidos como más o menos graves y qué factores son los que más preocupan en la sociedad. Estudios previos han encontrado relación entre el conocimiento acerca del desarrollo infantil y las pautas educativas parentales (Scarzello et al., 2016), es más, un buen conocimiento sobre el abuso por parte de las figuras de referencia puede mejorar las habilidades de autoprotección de los niños (Zhang et al., 2013). Hay que tener en cuenta que estas representaciones o cogniciones, por ejemplo, la percepción sobre el comportamiento de los menores o sus atribuciones y expectativas, son predictores de un posible maltrato (Crouch et al., 2010; Rodríguez, 2018). En este sentido, las intervenciones dirigidas a trabajar las percepciones de las personas sobre

conductas adecuadas e inadecuadas asociadas al maltrato, han demostrado su utilidad en la reducción de distintas formas de violencia (Perkins et al., 2011); como señalan De Paúl & San Juan (1992) es posible realizar prevención universal centrada en las representaciones sociales que las personas tienen sobre el maltrato; esto nos coloca en una posición más eficaz para detectar posibles casos de maltrato y prevenir daños en el menor (Karakuş, 2012). Investigaciones como la de Gross-Manos et al. (2019) muestran además la importancia de desarrollar programas preventivos que atiendan a las concepciones previas de los participantes, entre otros aspectos por las diferencias de conocimiento que se observan entre unos grupos y otros (Spilsbury et al., 2018).

Entendemos la representación social como el conjunto de creencias y actitudes que tiene un determinado grupo, en este caso, hacia el maltrato infantil. Antes de conocer las representaciones que existen en la sociedad sobre el maltrato, necesitamos definir qué entendemos por éste. Conceptualizar el maltrato se convierte en una tarea compleja y esto también dificulta cualquier investigación que trate de analizar el fenómeno (Prevo et al., 2017). Como señalan Jackson et al. (2014) hay variaciones tanto en el tipo de información recopilada, como en aspectos relacionados con la frecuencia, gravedad y cronicidad de los abusos, lo que dificulta en ocasiones la congruencia en los datos que tenemos sobre su frecuencia, característica o tipología. Asimismo, hay diferencias entre países que generan que existan distintas normas culturales en lo que se refiere al buen trato y al maltrato (Bornstein & Lansford, 2009). A pesar de las dificultades, encontramos definiciones que ofrecen información básica sobre su conceptualización. Desde la World Health Organization (WHO, 2017) el maltrato infantil engloba todos aquellos abusos y la desatención dirigidos a los menores de 18 años. Se incluye cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño en la salud de la víctima. Este debe darse en el contexto de una relación de intimidad con un desequilibrio de madurez o autoridad.

Esta línea de investigación asociada al estudio de percepciones sobre el maltrato se ha utilizado para indagar sobre las actitudes de los profesionales de la salud y servicios sociales (Dolan & Raber, 2017; Li et al., 2017), y sobre las actitudes de maestros y otros profesionales de la educación (Vila et al., 2019). Informes de EE. UU. muestran que un 57% de los casos investigados por Protección Infantil son notificados por profesionales, de los cuales un 16%

son docentes (Child Welfare International Gateway, 2010); en España, este porcentaje es menor, un 9% de las notificaciones provienen del ámbito escolar (Ministerio de Sanidad, 2017).

Si nos centramos en la frecuencia y gravedad, según el RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil, 2017), que depende del Ministerio de Sanidad, 13.818 niños y niñas sufren maltrato por parte de algún familiar (Save The Children, 2018). Según la World Health Organization (WHO, 2013), tomando datos de encuestas realizadas a menores y adultos sobre su experiencia de la infancia, hay una tasa de prevalencia del abuso sexual del 9.6%, 22.9% de maltrato físico, 29.1% de maltrato emocional, en torno a un 16.3% de negligencia física y 18.4% de negligencia emocional. Estudios recientes han encontrado que se ha producido un aumento en el número de niños que sufren maltrato por primera vez desde 2015 (Administration for Children and Families, 2020). De la tipología mostrada, el abuso sexual es el tipo de maltrato que es percibido de forma más severa según algunas investigaciones (Portwood, 1999), aunque existen discrepancias ya que algunos estudios atribuyen mayor severidad al abuso sexual y al maltrato físico (Mesman et al., 2020; Toros & Tiirik, 2016; Woudstra et al., 2021) mientras que otros, los menos, la asignan al maltrato psicológico y a la negligencia (Simarra et al., 2002). Además, la literatura muestra que el maltrato psicológico es difícil de detectar porque muchos comportamientos que podrían considerarse formas de maltrato son prácticas de crianza aceptadas en todo el mundo (Cuartas et al., 2019).

Al estudiar los factores de riesgo que pueden generar una situación de maltrato, se pueden analizar distintas dimensiones: individual, familiar y sociocultural. En el estudio de factores individuales asociados a los menores la literatura muestra que la discapacidad, problemas de comportamiento, necesidades de salud física (Belsky, 1993) y dificultades de adaptación (Stith et al., 2009) pueden conllevar un mayor riesgo de sufrir abuso físico y negligencia. Si nos centramos en variables asociadas a los padres/madres o tutores, la depresión del cuidador, el abuso de sustancias y la edad se han asociado con niveles elevados de riesgo de maltrato (Asawa et al., 2008). Otros factores estresantes que afrontan los cuidadores incluyen la monoparentalidad, inestabilidad en el empleo, bajo nivel socioeconómico, la inestabilidad familiar (Ha et al., 2015; Marcal, 2018), la depresión materna (Stith et al., 2009), la exposición a traumas (Montgomery et al., 2019) y otros problemas de salud mental familiar (Ashiabi & O'Neal, 2015; Chang et al., 2021). Asimismo, los problemas de violencia entre progenitores (Ahmadabadi et al., 2018), así como situaciones económicas complicadas (Conrad-

Hiebner & Byram, 2020) se han asociado con un mayor riesgo de abuso y negligencia. También la línea de investigación asociada a las competencias parentales ha mostrado que las malas prácticas de crianza, la comprensión limitada del desarrollo del niño (Daro & Cohn-Donnelly, 2002) o una atribución negativa del comportamiento infantil (Liel et al., 2020; Stith et al., 2009) son factores que pueden elevar el riesgo de maltrato. Una gran cantidad de literatura ha explorado factores asociados al contexto social y la zona donde viven los menores y sus familias (Molnar et al., 2016). El maltrato es más probable que ocurra en familias con vivienda inadecuada y que reciben ayuda de servicios sociales (Finno-Velasquez et al., 2017; Haas et al. 2018), y en aquellas familias con pocos apoyos (Guterman et al., 2009; Maguire-Jack & Wang, 2016). Cabe destacar que ninguno de estos factores explica por sí mismo la ocurrencia del maltrato, habitualmente se habla de la idea del riesgo acumulativo que se basa en la noción de una cadena causal de factores de riesgo: una acumulación de factores de riesgo aumenta la probabilidad de maltrato infantil (Doidge et al., 2017).

Sin embargo, estos factores de riesgo que encontramos en la literatura no coinciden exactamente con la percepción existente en la sociedad sobre qué variables pueden estar asociadas al maltrato. En la sociedad la imagen predominante es que el maltrato se explica por variables individuales asociadas al abusador/a: el estrés, la experiencia de abuso en la infancia, la inmadurez emocional, la enfermedad mental (Dhooper et al., 1991) y la adicción al alcohol y las drogas (Haj-Yahia & Shor, 1995; Korbin et al., 2000; Simarra et al., 2002). También existe la percepción de la importancia que tienen las variables familiares como la estructura familiar (Korbin et al., 2000), problemas conyugales o familiares (Dhooper et al., 1991; Haj-Yahia & Shor, 1995), la relación entre los padres e hijos (Simarra et al., 2002); o aspectos relacionados con el entorno social, como la pobreza (Korbin et al., 2000; Simarra et al., 2002) para explicar el maltrato.

La representación social que existe sobre el maltrato varía también en función de la edad, mostrando las generaciones actuales una mayor sensibilidad ante el maltrato (Lev-Wiesel et al., 2019; Vega & Moro, 2013). Además, se observa una mayor sensibilidad hacia las necesidades del menor en el ámbito psicológico (Bensley et al., 2004).

Objetivos e hipótesis

Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes:

1. Analizar la posible relación entre el conocimiento sobre los factores que pueden aumentar la probabilidad de maltrato infantil (conocimiento sobre los factores de riesgo) y la sensibilización ante el problema.
2. Explorar el conocimiento del profesorado y estudiantes de magisterio acerca de los factores que pueden desencadenar maltrato infantil en la familia y su grado de sensibilidad (gravedad y frecuencia percibida) ante el problema en comparación con otras profesiones y estudios no relacionados con el ámbito educativo.
3. Examinar las diferencias en conocimiento y sensibilidad ante el problema según la experiencia de maltrato personal o en el entorno próximo, en el grupo de participantes total y teniendo en cuenta la profesión o estudios cursados.

Las hipótesis del estudio son:

1. Se espera que un mayor conocimiento sobre los factores de riesgo se relacione con una mayor sensibilidad a la hora de percibir el maltrato (gravedad y frecuencia otorgada).
2. Se espera que docentes y estudiantes de magisterio cuenten con un mayor conocimiento y sensibilidad al percibir el maltrato comparado con otras profesiones o estudios.
3. No existe una hipótesis clara sobre el papel que puede tener la experiencia personal o en el entorno próximo de una vivencia de maltrato sobre el conocimiento y sensibilidad ante el mismo por la variabilidad de resultados encontrados en estudios previos.

Método

Participantes

Participaron 878 personas (68.3% mujeres) entre 18 y 65 años (media en edad = 34.27, DT= 15.27) residentes en España que debían indicar profesión o estudios universitarios que estaban cursando. El 17.2% eran docentes (n= 151), un 11.4% estudiantes de magisterio (n= 100), 41.6% ejercían una profesión distinta a la docencia (n= 365), y un 26.7% eran estudiantes de otro grado universitario diferente al de magisterio (n= 234). Puesto que un gran porcentaje de los docentes y estudiantes no informaron del nivel educativo en el que impartían clase o se estaban formando (infantil y primaria) no se tuvo en cuenta esa información para los análisis. Un 3.2% de los participantes (n= 28), no informaron sobre su profesión o estudios; estos participantes no fueron considerados en los análisis.

Instrumentos

Se diseñaron instrumentos específicos basados en el instrumento de evaluación de la percepción de maltrato de Vega & Moro (2013) utilizando una escala Likert de 5 puntos (de 0, totalmente en desacuerdo/nada grave/nada frecuente a 4, totalmente de acuerdo/muy grave/muy frecuente).

Se midió el grado de conocimiento sobre factores de riesgo relacionados con (se indica alfa de Cronbach de cada factor): a) características del menor (como fracaso escolar, discapacidad física o mental, 5 ítems, $\alpha = .79$), con ítems como: el fracaso escolar de los hijos/as puede aumentar la probabilidad de que sus progenitores les maltraten; el comportamiento agresivo de los hijos puede ser causante de maltrato infantil en la familia; b) factores familiares, socioeconómicos y culturales (4 ítems relacionados con el nivel cultural, estrés laboral o conflictos de pareja, $\alpha = .79$), con ítems como: indique su grado de acuerdo o desacuerdo sobre la influencia de los siguientes factores de la vida cotidiana en la aparición de maltrato infantil en la familia: nivel cultural, estrés laboral, problemas económicos y conflictos de pareja; y c) factores individuales de la persona que comete el abuso (4 ítems relacionados con historia previa de maltrato, consumo de alcohol o ser varón, $\alpha = .72$), con ítems como: indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones como factores de riesgo ante la aparición de maltrato en el ámbito familiar: los progenitores que maltratan a sus hijos/as fueron maltratados en su infancia; el padre (varón) suele ser el responsable en el maltrato infantil.

Se calculó también el nivel medio de conocimiento general a través de la media del conocimiento de los factores anteriores (características del menor, de la familia-socioeconómicos-culturales y del abusador). También se midió la sensibilidad ante el maltrato mediante la percepción de gravedad de diferentes conductas relacionadas con: a) el maltrato pasivo (5 ítems referidos a la desatención de las necesidades de los hijos, $\alpha = .76$), con ítems como: indique en qué medida considera graves las siguientes conductas en relación a los progenitores y su relación con sus hijos/as en relación a: descuidar las necesidades educativas de los hijos/as, no atender sus necesidades de alimentación; y b) maltrato activo (5 ítems referidos a gritar, insultar o golpear a los hijos, $\alpha = .81$), con ítems como: indique en qué medida considera graves las siguientes conductas en relación a los progenitores y su relación con sus hijos/as en relación a: gritarles, insultarles, darles tortazos y la frecuencia con la

que suceden diferentes conductas de maltrato (maltrato pasivo, 4 ítems, $\alpha = .72$; maltrato activo, 5 ítems, $\alpha = .86$), con ítems como: Indique en qué medida considera que las siguientes situaciones se dan en el ámbito familiar de la sociedad española: los progenitores impiden a sus hijos/as tener amigos, no tienen en cuenta las opiniones de sus hijos/as, insultan a sus hijos/as, golpean a sus hijos/as. Mayores puntuaciones indican mayor conocimiento y sensibilidad ante el maltrato. Por último, se incluyeron preguntas específicas sobre la profesión, nivel de estudios, horas de formación en materia de maltrato infantil (protección a la infancia) y experiencia de maltrato (a nivel personal y en el entorno próximo, en personas conocidas).

Procedimiento

El procedimiento de muestreo llevado a cabo fue no probabilístico por conveniencia. Se recogieron datos a través del instrumento de evaluación basado en el diseñado por Vega y Moro (2013) que valora la percepción acerca del maltrato infantil. Los datos se recopilaron entre abril y mayo de 2021 a través del procedimiento “bola de nieve”. Se distribuyó el enlace a un cuestionario de Microsoft en la universidad a través del correo institucional, la plataforma académica y otras redes sociales formales instando, a su vez, a las personas receptoras del mismo, a difundirlo. También se reclutaron participantes de España con la colaboración de varios docentes y estudiantes universitarios. Se informó a los participantes sobre el tema del estudio, su participación voluntaria y anónima, y la opción de retirarse del estudio en cualquier momento. No recibieron compensación por su participación. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de las autoras.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS v.25.0 y se realizaron correlaciones de Pearson y análisis multivariante de varianza.

Resultados

Información descriptiva

Se analizó la formación previa que los participantes tenían en relación al maltrato infantil. En el grupo de participantes total, el 75.7% indicó no haber recibido ninguna formación acerca de maltrato infantil. Teniendo en cuenta la profesión (docente u otra) y el grado de

estudio (magisterio u otro) el 62.9% (n=95) de los docentes, el 68% (n=68) de los estudiantes de magisterio, el 85.8% (n=313) de personas con profesión distinta a la docencia y el 69.2% (n=162) de estudiantes de grado distinto magisterio indicó no haber recibido ninguna formación.

Para comprobar si el nivel de conocimiento sobre factores que pueden desencadenar maltrato se relaciona con la sensibilidad ante el mismo, se analizaron las correlaciones entre el conocimiento sobre factores de riesgo y la sensibilidad (gravedad y frecuencia percibida) ante el maltrato. Tal como muestra la Tabla 1, un mayor conocimiento sobre los factores de riesgo se relaciona positivamente con una mayor percepción de su frecuencia, pero no de su gravedad.

Tabla 1. *Coefficientes de correlación de Pearson entre conocimiento general de maltrato y sensibilidad y experiencia de maltrato*

	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Conocimiento factores de riesgo características menor	-							
2. Conocimiento factores de riesgo familiares, económicos, culturales	.520***	-						
3. Conocimiento factores de riesgo características persona que comete el abuso	.393***	.458***	-					
4. Conocimiento general factores riesgo	.820***	.826***	.747***	-				
5. Gravedad percibida maltrato activo	-.006	.042	.039	.029	-			
6. Gravedad percibida maltrato pasivo	-.032	.026	.043	.012	.348***	-		
7. Frecuencia percibida maltrato activo	.289***	.263***	.231***	.329***	-.051	.029	-	
8. Frecuencia percibida maltrato pasivo	.257***	.241***	.222***	.301***	.122***	.024	.574***	-

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

Posteriormente, se analizó la experiencia previa, personal o en el entorno próximo (actual o pasado) de maltrato infantil de los participantes. En el grupo de participantes total, el 59.9% de los participantes manifestó que “en absoluto” había sufrido algún tipo de violencia en su infancia y un 33,4% indicó que “en absoluto” había conocido o conocía a personas que

lo estén sufriendo. Atendiendo a la profesión y estudios, el 64.9% de los docentes, el 50% de los estudiantes de magisterio, el 60.3% de otros profesionales y el 60.7% de estudiantes de otros grados indicaron no haber sufrido “en absoluto” algún tipo de violencia familiar en su infancia. Con respecto a la experiencia de maltrato en el entorno próximo, el 25.8% de los docentes, 29% de los estudiantes de magisterio, el 40.5% de profesionales de otras ramas y el 28.2% de los estudiantes de otros grados revelaron no haber conocido o conocer en su entorno próximo personas que estén sufriendo maltrato.

Diferencias según profesión y grado (educación vs. otro ámbito) en conocimiento y sensibilidad (gravedad y frecuencia) ante el maltrato

Se analizaron las diferencias en conocimiento sobre factores de riesgo y sensibilidad ante el maltrato (gravedad y frecuencia percibida) en el área educativa (docentes y estudiantes de magisterio), según profesión (docente u otra profesión) y grado (magisterio u otro grado). En relación con el área educativa, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables analizadas entre docentes y estudiantes de magisterio.

A continuación, se realizaron las mismas diferencias entre docentes y personas que ejercen otra profesión. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en nivel de conocimiento general ($F = 17.817, p = .000$), características del menor ($F = 11.865, p = .001$), factores familiares, socioeconómicos y culturales ($F = 11.399, p = .001$), características de la persona que comete el abuso ($F = 11.358, p = .001$), gravedad percibida ante el maltrato activo ($F = 7.725, p = .006$) y pasivo ($F = 8.117, p = .005$) y frecuencia percibida sobre el maltrato pasivo ($F = 6.771, p = .010$). Como muestra la Tabla 2, en todos los casos los docentes obtuvieron mayores puntuaciones. Se comprobó que los resultados no se veían influidos por el diferente tamaño de los grupos.

Después, se compararon las puntuaciones entre estudiantes de magisterio y estudiantes de otros grados universitarios. La única diferencia estadísticamente significativa se encontró en la gravedad otorgada al maltrato pasivo ($F = 8.265, p = .004$), considerándolo más grave los estudiantes de magisterio (ver Tabla 2). Al igual que en el análisis anterior, se comprobó que los resultados no se veían influidos por el diferente tamaño de los grupos.

Tabla 2. *Medias y desviaciones típicas del conocimiento sobre factores de riesgo ante el maltrato y sensibilidad (gravedad y frecuencia otorgada a diferentes conductas de maltrato) según estudios/profesión*

	Docentes n=151	Estudiantes de magisterio n=100	Otras profesiones n=365	Estudiantes de otros grados n=234	Total n=800
Características del menor	2.04 (0.92)	2.23 (0.77)	1.74 (0.90)	2.20 (0.76)	1.98 (0.88)
Factores familiares, socioeconómicos y culturales	2.70 (0.71)	2.66 (0.77)	2.43 (0.90)	2.74 (0.66)	2.59 (0.80)
Factores individuales relacionados con la persona que comete el abuso	2.36 (0.71)	2.44 (0.67)	2.13 (0.74)	2.51 (0.68)	2.31 (0.72)
Nivel de conocimiento general	2.37 (0.55)	2.45 (0.68)	2.10 (0.67)	2.48 (0.52)	2.30 (0.64)
Gravedad otorgada al maltrato activo	3.37 (0.60)	3.40 (0.57)	3.19 (0.70)	3.31 (0.64)	3.28 (0.66)
Gravedad otorgada al maltrato pasivo	3.57 (0.45)	3.64 (0.39)	3.42 (0.58)	3.49 (0.57)	3.49 (0.51)
Frecuencia otorgada al maltrato activo	1.49 (0.69)	1.76 (0.63)	1.40 (0.63)	1.84 (0.68)	1.58 (0.68)
Frecuencia otorgada al maltrato pasivo	1.43 (0.64)	1.62 (0.58)	1.28 (0.58)	1.63 (0.55)	1.44 (0.60)

Nota: entre paréntesis desviación típica

Diferencias en conocimiento y sensibilidad ante el maltrato según la experiencia de maltrato personal y en el entorno

Finalmente, se analizó si había diferencias en el conocimiento y sensibilidad ante el maltrato, según la experiencia de maltrato personal o en el entorno próximo y si se producían efectos de la interacción con la profesión/estudios (ámbito profesional/formativo en educación u otro ámbito). Los resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas según experiencia personal de maltrato en conocimiento sobre características del menor ($F = 11.617, p = .001$), características familiares, socioeconómicas o culturales ($F = 9.703, p = .002$), factores relacionados con la persona que comete el abuso ($F = 3.985, p = .046$), gravedad del maltrato activo ($F = 4.107, p = .043$), frecuencia de maltrato activo ($F = 21.295, p = .000$), y frecuencia de maltrato pasivo ($F = 9.996, p = .002$). No se encontraron efectos de la interacción estadísticamente significativos. Salvo en la gravedad otorgada al maltrato activo, aquellas personas que manifestaron alguna experiencia de maltrato obtuvieron puntuaciones más altas, como se muestra la Tabla 3.

En relación con la experiencia de maltrato en el entorno próximo (actual o pasado), los resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas en conocimiento sobre características del menor ($F = 10.778, p = .001$), características familiares, socioeconómicas o culturales ($F = 12.677, p = .000$), factores relacionados con la persona que comete el abuso ($F = 12.764, p = .000$), frecuencia de maltrato activo ($F = 25.637, p = .000$), y frecuencia de maltrato pasivo ($F = 23.971, p = .002$), pero no en gravedad. Tampoco se encontraron efectos de la interacción estadísticamente significativos. Las medias fueron más altas en el grupo que indicó conocer/haber conocido a personas que han sufrido maltrato (ver Tabla 3).

Tabla 3. *Medias y desviaciones típicas del conocimiento sobre factores de riesgo ante el maltrato y sensibilidad (gravedad y frecuencia otorgada a diferentes conductas de maltrato) según experiencia de maltrato a nivel personal y en el entorno próximo (en personas conocidas)*

	“En absoluto” experiencia personal de maltrato n = 510	Alguna experiencia per- sonal de maltrato n = 340	“En absoluto” experiencia de mal- trato en el entorno n = 282	Alguna experiencia personal de maltrato en el entorno n = 568
Características del menor	1.89 (.89)	2.10 (.84)	1.77 (.88)	2.08 (.86)
Factores familiares, socioeco- nómicos y culturales	2.52 (.84)	2.70 (.73)	2.38 (.88)	2.69 (.74)
Factores individuales relacio- nados con la persona que comete el abuso	2.28 (.74)	2.36 (.71)	2.12 (.69)	2.40 (.69)
Gravedad otorgada al maltrato activo	3.32 (.67)	3.22 (.64)	3.25 (.65)	3.30 (.66)
Gravedad otorgada al maltrato pasivo	3.51 (.52)	3.47 (.51)	3.49 (.55)	3.49 (.49)
Frecuencia otorgada al mal- trato activo	1.49 (.67)	1.71 (.67)	1.36 (.63)	1.69 (.68)
Frecuencia otorgada al mal- trato pasivo	1.39 (.60)	1.51 (.60)	1.27 (.53)	1.52 (.62)

Nota: entre paréntesis desviación típica

Discusión y Conclusiones

El primer objetivo de la investigación pretendía analizar la relación entre el conocimiento sobre los factores que pueden aumentar la probabilidad de maltrato infantil (factores de riesgo) y la sensibilización ante el problema. Se hipotetizaba que un mayor conocimiento

sobre los factores de riesgo podía relacionarse con una mayor sensibilidad a la hora de percibir el maltrato. Los resultados confirman parcialmente esta hipótesis.

Si analizamos la relación entre el conocimiento sobre factores de riesgo y la sensibilidad ante el maltrato (gravedad y frecuencia percibida), un mayor conocimiento se relaciona con una percepción más realista de la frecuencia con la que se produce; recordemos que las investigaciones muestran que más del 25% de los menores en España han sido víctimas de maltrato por parte de sus progenitores o cuidadores principales (Save the Children, 2018), sin embargo, este estudio muestra que el maltrato es percibido con menor frecuencia de la mostrada por los datos reales. Por tanto, la formación y conocimiento se convierten en aspectos fundamentales para tener una percepción realista del maltrato (Perkins et al., 2011). Resulta curioso que un mayor conocimiento no derive también en una percepción más ajustada de la gravedad, pero los resultados de este estudio muestran que el hecho de tener un mayor conocimiento, no se relaciona con una mejor percepción de la gravedad de las secuelas; esto lleva a pensar en la necesidad de mejorar la formación específica sobre las consecuencias que tiene el maltrato infantil para trabajar las graves consecuencias que tiene en las personas que lo sufren (Amores-Villalba & Mateos-Mateos, 2017; Widom et al., 2018).

El segundo objetivo del estudio pretendía explorar el conocimiento del profesorado y estudiantes de magisterio acerca de los factores que pueden desencadenar maltrato infantil en la familia y su grado de sensibilidad. La hipótesis inicial planteaba que docentes y estudiantes de magisterio cuentan con un mayor conocimiento y sensibilidad al percibir el maltrato comparado con otras profesiones o estudios. Los resultados confirman esta dirección de la hipótesis si comparamos docentes con otras profesiones, pero no arrojan resultados claros si comparamos estudiantes de magisterio con otros estudios universitarios. En primer lugar, se destaca que docentes y estudiantes de magisterio tienen una percepción similar sobre el maltrato. Si se compara la percepción entre docentes y personas que ejercen otra profesión, se observa un mayor conocimiento de los docentes, existiendo diferencias estadísticamente significativas en esta comparación. En este sentido, aunque en el contexto educativo existen dificultades para la detección del maltrato por la falta de formación (Schols et al., 2013; Vila et al., 2019) y los profesionales refieren dificultades para detectar y/o notificar (Priegue & Cambeiro, 2016), esta investigación muestra que los docentes están más preparados que la población general para su detección puesto que poseen un mayor conocimiento de los factores de riesgo y una mayor sensibilidad ante la frecuencia y gravedad del maltrato. El hecho de que exista un

mayor conocimiento no exime de la necesidad de continuar formando a los estudiantes y profesorado de magisterio, pues se observa que, al preguntar por la formación recibida, más del 60% de los docentes y estudiantes de magisterio indicaron no haber recibido ninguna formación en materia de maltrato infantil, en línea con investigaciones previas (Schols et al., 2013). Es más, aunque los docentes demuestren tener mayor conocimiento, todos los grupos estudiados manifiestan puntuaciones intermedias (ni de acuerdo ni en desacuerdo) a la hora de valorar si variables asociadas al menor, a la persona que comete el maltrato o al contexto familiar pueden explicar el maltrato; es decir, no se observan puntuaciones extremas: los docentes no parecen posicionarse de manera firme acerca de sus creencias o percepciones, aspecto que está en línea con investigaciones previas en las que se observan dudas en la identificación de algunos casos de maltrato (Toros & Tiirik, 2016; Winston & Milligan-LeCroy, 2020).

Si analizamos esta percepción de factores de riesgo por grupos: docentes y otras profesiones y estudiantes, se puede observar que los factores familiares, socioeconómicos y culturales son los que son percibidos como más importantes a la hora de explicar el maltrato por parte de todos los participantes, en línea con lo que reflejan otras investigaciones (Dhooper et al., 1991; Haj-Yahia & Shor, 1995; Korbin et al., 2000; Simarra et al., 2002); en segundo lugar, se valoran los factores individuales relacionados con la persona que comete el abuso, aspecto también reflejado en la literatura (Dhooper et al., 1991; Haj-Yahia & Shor, 1995; Korbin et al., 2000; Simarra et al., 2002) y, por último, las variables menos relevantes para explicar el maltrato son las características del menor, como ser conflictivo o la discapacidad. Cabe destacar la percepción errónea que existe en los participantes de este estudio sobre estas últimas variables, ya que la literatura muestra que la discapacidad, problemas de comportamiento, necesidades de salud física de los menores (Belsky, 1993) y dificultades de adaptación de estos (Stith et al., 2009) pueden conllevar un mayor riesgo de sufrir abuso físico y negligencia.

Al analizar las puntuaciones entre estudiantes de magisterio y estudiantes de otros grados universitarios, se observa que únicamente hay una diferencia estadísticamente significativa y es cuando se aborda la gravedad otorgada al maltrato pasivo, considerándolo más grave los estudiantes de magisterio. Se observa, por tanto, un conocimiento similar entre estudiantes de magisterio y otros grados, de modo que podríamos pensar en un efecto de cohorte, como ocurre en estudios similares (Vega & Moro, 2013), en los que se observa que la percepción

que existía hace 30-40 años sobre conductas de maltrato era diferente a la percepción que podríamos tener hoy, mostrando las generaciones actuales una mayor sensibilidad ante el maltrato (Lev-Wiesel et al., 2019) aunque este efecto parece no observarse entre docentes y estudiantes de magisterio al no encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos.

Al analizar la percepción de la gravedad, todos los grupos estudiados perciben como más grave el maltrato pasivo, que hace referencia a la negligencia física y emocional. Aunque en los estudios sobre la gravedad de los distintos tipos de maltrato encontramos discrepancias, la mayoría señalan que el abuso sexual y maltrato físico es percibido de forma más severa (Mesman et al., 2020; Toros & Tiirik, 2016; Woudstra et al., 2021). Sin embargo, nuestro estudio va en la línea de investigaciones como las de Simarra et al. (2002) o Vega & Moro (2013) que encontraron que los actos pasivos tales como no cubrir necesidades primarias, educativas y de afecto o peligro, eran percibidos como más graves que el maltrato activo. Una posible explicación podría ser la mayor sensibilización de la sociedad actual con las necesidades básicas del menor, no solo en el terreno físico, sino también en el psicológico (Bensley et al., 2004). También se podría explicar por la permisividad social que todavía hay en nuestro entorno cultural a utilizar los azotes y las bofetadas como método de disciplina (Cuartas et al., 2019; Vega & Moro, 2013). Sin embargo, habría que recordar que, si hablamos de maltrato físico, hay evidencias de que cualquier forma de maltrato, incluso aquellas percibidas como leves, como los azotes, se relacionan con un peor desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, con la conducta antisocial y un mayor riesgo de depresión y otros problemas de salud mental (Gershoff et al., 2018; Karakuş, 2012).

Por otro lado, aunque el maltrato pasivo se considere más grave, el maltrato activo es considerado como más frecuente en las distintas ocupaciones laborales salvo en el caso de los docentes, sin embargo, esta percepción de la realidad es errónea, ya que distintas investigaciones muestran que la negligencia es el tipo de maltrato más frecuente (Ministerio de Sanidad, 2017; Rodríguez-González & Loredó-Abdalá, 2019). Una posible explicación a esa percepción errónea es que el maltrato activo puede resultar más evidente o fácil de detectar y, por tanto, puede ser el más visible para la población general. Este hecho podría estar relacionado con la dificultad de identificar el maltrato emocional, más que el físico (Toros & Tiirik, 2016; Winston & Milligan-LeCroy, 2020). Coincidiendo parcialmente con los datos de este estudio, el estudio de Liébana et al. (2015) encontró que, entre los docentes, la negligencia y el maltra-

to físico eran los tipos de maltrato más frecuentemente detectados. De estos resultados, se extrae la importancia de mostrar los indicadores de maltrato emocional teniendo en cuenta que el maltrato psicológico es difícil de detectar porque muchos comportamientos que podrían considerarse formas de maltrato son prácticas de crianza aceptadas socialmente (Cuartas et al., 2019).

Por último, el tercer objetivo pretendía examinar las diferencias en conocimiento y sensibilidad hacia el maltrato según la experiencia de maltrato personal o en el entorno próximo, en el grupo de participantes total y teniendo en cuenta la profesión o estudios cursados. En este caso no existía una hipótesis clara sobre el papel que puede tener la experiencia de una vivencia de maltrato a nivel personal o en el entorno próximo por la variabilidad de resultados encontrados en estudios previos. Los resultados analizados, encuentran diferencias estadísticamente significativas: las personas que han experimentado algún episodio de maltrato parecen tener un mayor conocimiento de la mayor parte de factores de riesgo, aunque como se ha señalado, otras investigaciones, sin embargo, apuntan en la dirección contraria mostrando que se puede normalizar el maltrato al haberlo vivido (Vega & Moro, 2013). También aquellas personas que señalan haber observado alguna experiencia de maltrato en su entorno parecen estar más sensibilizadas y tener un conocimiento más ajustado de los factores de riesgo (tanto aquellos factores individuales, como familiares y culturales), y de la frecuencia con que se produce, pero no de la gravedad. Podríamos pensar que la experiencia, tanto personal como en personas cercanas, lleva a ser más conscientes de la realidad del maltrato. El hecho de que no exista una percepción ajustada de la gravedad del maltrato deriva de nuevo en la necesidad de formación específica, como señalan investigaciones previas (Schols et al., 2013; Zhang et al., 2013), aunque los resultados de este estudio destacan que la formación debe centrarse particularmente en clarificar las consecuencias que puede tener el maltrato en la vida de los menores.

Para finalizar, cabría destacar algunas conclusiones e implicaciones prácticas que obtenemos de este estudio. En general, existe poca formación en materia de maltrato infantil, especialmente fuera del ámbito educativo. Por otro lado, un mayor conocimiento acerca de los factores que pueden desencadenar maltrato se asocia con una mayor sensibilidad ante el mismo, lo que denota la importancia de la formación en ese ámbito. Parece fundamental continuar haciendo un esfuerzo en la formación y sensibilización entre los profesionales de la educación y en la sociedad en general, de manera particular sobre el maltrato emocional para fa-

cilitar la detección, y en las consecuencias que tiene el maltrato sobre los menores, pues se han detectado algunas lagunas al respecto. Los docentes tienen un papel primordial ante el maltrato y es necesario promover espacios para la formación puesto que ésta ha demostrado influir en su capacidad para detectar un posible caso. Este tipo de programas preventivos deberían planificarse atendiendo al tipo de población al que están dirigidos para ajustarse a las necesidades y percepciones de cada colectivo que han mostrado ser diversas. Futuras investigaciones, podrían indagar en el impacto y utilidad de la formación para detectar posibles situaciones de maltrato y, en el ámbito de la representación social sobre el maltrato, sería necesario analizar cómo esas creencias y percepciones influyen en las propias conductas de los participantes en su relación e interacción con los menores.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, cabe señalar que no se tuvieron en cuenta variables que podrían estar influyendo en el conocimiento de los participantes, como son, el nivel educativo en el que se imparte docencia, años de experiencia docente, profesión o estudios concretos que se realizan fueran del ámbito educativo, es decir, se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a nivel y experiencia educativa. No obstante, este trabajo ofrece una primera aproximación acerca del papel que se puede ejercer desde el ámbito profesional (y académico) ante la detección de un posible caso y alienta a seguir profundizando en la búsqueda y análisis de distintas variables que pueden determinar la percepción acerca del maltrato.

Referencias

- Ahmadabadi, Z., Najman, J. M., Williams, G. M., Clavarino, A. M., d'Abbs, P., & Abajobir, A.A. (2018). *Maternal intimate partner violence victimization and child maltreatment*, 82, 23-33. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.05.017>
- Administration for Children and Families (2020). <https://www.acf.hhs.gov/cb/data-research/child-maltreatment>
- Alink, L. R. A., Cicchetti, D., Kim, J., & Rogosch, F. A. (2012). Longitudinal associations among child maltreatment, social functioning, and cortisol regulation. *Developmental Psychology*, 48, 224–237. <https://doi.org/10.1037/a0024892>
- Amores-Villalba, A., & Mateos-Mateos, R. (2017). Revisión de la neuropsicología del maltrato infantil: la neurobiología y el perfil neuropsicológico de las víctimas de abusos en la

- infancia. *Psicología Educativa*, 23(2), 81-88.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.pse.2017.05.006>
- Asawa, L. E., Hansen, D. J., & Flood, M. F. (2008). Early childhood intervention programs: Opportunities and challenges for preventing child maltreatment. *Education and Treatment of Children*, 31(1), 73–110. <https://doi.org/10.1353/etc.0.0021>
- Ashiabi, G. S., & O'Neal, K. K. (2015). Child social development in context: An examination of some propositions in Bronfenbrenner, s bioecological theory. *Sage Open*, 5 (2). <https://doi.org/10.1177/215824401559084>
- Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: A developmental-ecological analysis. *Psychological Bulletin*, 114, 413–434. <http://dx.doi.org/10.1037//0033-2909.114.3.413>.
- Bensley, L., Simmons, K. W., Ruggles, D., Putvin, T., Harris, C., Allen, M., & Williams, K. (2004). Community Responses and Perceived Barriers to Responding to Child Maltreatment. *Journal of Community Health*, 29, 141–153. <https://doi.org/10.1023/B:JOHE.0000016718.37691.86>
- Bornstein, M. H. & Lansford, J. E. (2009). *Handbook of cross-cultural developmental science*. Taylor and Francis.
- Chang, C. C., Hsieh, M. H., Chiou, J. Y., Huang, H. H., Ju, P. C., & Wang, J. Y. (2021). Multiple Factors Associated With Child Abuse Perpetration: A Nationwide Population-Based Retrospective Study. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(11–12), 5360–5382. <https://doi.org/10.1177/0886260518805100>
- Child Welfare International Gateway (2010). *US Department of Health and Human Services. Educator's Role in Child Abuse and Neglect Prevention*. <http://www.childwelfare.gov/>
- Conrad-Hiebner, A., & Byram, E. (2020). The temporal impact of economic insecurity on child maltreatment: A systematic review. *Trauma, Violence & Abuse*, 21, 157–178. <https://doi.org/10.1177/1524838018756122>
- Crouch, J. L., Risser, H. J., Skowronski, J. J., Milner, J. S., Farc, M. M., & Irwin, L. M. (2010). Does accessibility of positive and negative schema vary by child physical abuse risk? *Child Abuse & Neglect*, 34, 886–895. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2010.05.005>

- Cuartas, J., McCoy, D. C., Rey-Guerra, C., Britto, P. R., Beatriz, E., & Salhi, C. (2019). Early childhood exposure to non-violent discipline and physical and psychological aggression in low- and middle-income countries: National, regional, and global prevalence estimates. *Child abuse & neglect, 92*, 93–105. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.03.021>
- Damashek, A., Morgan, E. C., Corlis, M., & Richardson, H. (2018). Primary and secondary prevention of child maltreatment. In J. N. Butcher & P. C. Kendall (Eds.), *APA handbook of psychopathology: Child and adolescent psychopathology* (pp. 55–77). American Psychological Association.
- Daro, D. A., & Cohn-Donnelly, A. (2002). Child abuse prevention: Accomplishments and challenges. In J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny, & T. A. Reid (Eds.), *APSAC handbook on child maltreatment* (pp. 431–448). (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- de Albéniz Iturriaga, A. P., Molina, B. L., & Sufrate, M. T. P. (2011). El papel del maestro y la escuela en la Protección Infantil: Detección de casos y notificación en los servicios de protección infantil en La Rioja. *Contextos Educativos. Revista de Educación, (14)*, 85-100. <https://doi.org/10.18172/con.641>
- De Paúl, J., y San Juan, C. (1992). La representación social de los malos tratos y el abandono infantiles. *Anuario de Psicología, 53*, 149-157.
- Dhooper, S. S. Royse, D. D., & Wolfe, L. C. (1991). A statewide study of the public attitudes toward child abuse, *Child Abuse & Neglect, 15* (1-2), 37-44. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(91\)90088-U](https://doi.org/10.1016/0145-2134(91)90088-U)
- Doidge, J. C., Higgins, D. J., Delfabbro, P., & Segal, L. (2017). Risk factors for child maltreatment in an Australian population-based birth cohort. *Child Abuse & Neglect, 64*, 47–60. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.12.002>
- Dolan, C. M., & Raber, M. S. (2017). Responding to child sexual abuse disclosure. *The Nurse practitioner, 42*(12), 18–26. <https://doi.org/10.1097/01.NPR.0000526762.68595.a1>
- Finno-Velasquez, M., Palmer, L., Prindle, J., Tam, C. C., & Putnam-Hornstein, E. (2017). A birth cohort study of Asian and Pacific Islander children reported for abuse or neglect by maternal nativity and ethnic origin. *Child abuse & neglect, 72*, 54–65. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.009>

- Gershoff, E. T., Goodman, G. S., Miller-Perrin, C. L., Holden, G. W., Jackson, Y., & Kazdin, A. E. (2018). The strength of the causal evidence against physical punishment of children and its implications for parents, psychologists, and policymakers. *American Psychologist*, 73(5), 626–638. <https://doi.org/10.1037/amp0000327>
- Gross-Manos, D., Haas, B. M., Richter, F., Korbin, J. E., Coulton, C.J., Crampton, D., & Spilsbury, J.C. (2019). Why does child maltreatment occur? Caregiver perspectives and analyses of neighborhood structural factors across twenty years. *Children and Youth Services Review*, 99, 138-145. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.01.043>
- Guterman, N. B., Lee, Y., Lee, S. J., Waldfogel, J., & Rathouz, P. J. (2009). Fathers and Maternal Risk for Physical Child Abuse. *Child Maltreatment*, 14(3), 277–290. <https://doi.org/10.1177/1077559509337893>
- Ha, Y., Collins, E., & Martino, D. (2015). Child care burden and the risk of child maltreatment among low-income working families. *Children and Youth Services Review*, 59, 19–27. <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.10.008>.
- Haas, B. M., Berg, K. A., Schmidt-Sane, M. M., Korbin, J. E., & Spilsbury, J. C. (2018). How might neighborhood built environment influence child maltreatment? Caregiver perceptions. *Social science & medicine* (1982), 214, 171–178. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.08.033>
- Haj-Yahia, M. & Shor, R. (1995). Child maltreatment as perceived by Arab students of social science in the West Bank. *Child Abuse & Neglect*, 19, 1209-1219.
- Jackson, Y., Gabrielli, J., Fleming, K., Tunno, A. M., & Makanui, P. K. (2014). Untangling the relative contribution of maltreatment severity and frequency to type of behavioral outcome in foster youth. *Child Abuse & Neglect*, 38, 1147–1159. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.01.008>
- Karakuş, Ö. (2012). Las experiencias de abuso y los tipos de apego de los adolescentes. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(2), 645-658.
- Korbin, J., Coulton, C., Lindstrom-Ufuti, H., & Spilsbury, J. (2000). Neighborhood views on the definition and etiology of child maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 24, 1509-1527.

- Lee S. J., Ward K. P., Lee J. Y., & Rodriguez C. M. (2022). Parental Social Isolation and Child Maltreatment Risk during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Family Violence*, 37 (5), 813 – 824. <https://10.1007/s10896-020-00244-3>
- Lev-Wiesel, R., Massrawa, N., & Binson, B. (2019). Parent's and children's perception of child maltreatment. *Journal of Social Work*, 20, 395-410. <https://doi.org/10.1177/1468017319831364>
- Li, X., Yue, Q., Wang, S., Wang, H., Jiang, J., Gong, L., Liu, W., Huang, X., & Xu, T. (2017). Knowledge, attitudes, and behaviours of healthcare professionals regarding child maltreatment in China. *Child: Care, Health and Development*, 43, 869–875. <https://doi.org/10.1111/cch.12503>
- Liébana, J. A., Deu, M. I., & Real, S. (2015). Valoración sobre el conocimiento sobre el maltrato infantil en el profesorado ceutí. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)*, 26, 100-114.
- Liel, C., Ulrich, S. M., Lorenz, S., Eickhorst, A., Fluke, J., & Walper, S. (2020). Risk factors for child abuse, neglect and exposure to intimate partner violence in early childhood: Findings in a representative cross-sectional sample in Germany. *Child Abuse & Neglect*, 106, 104487. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104487>
- Maguire-Jack, K., & Wang, X. (2016). Pathways from neighborhood to neglect: the mediating effects of social support and parenting stress. *Children and Youth Services Review*. 66, 28–34. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2016.04.017>
- Marcál, K. E. (2018) The Impact of Housing Instability on Child Maltreatment: A Causal Investigation. *Journal of Family Social Work*, 21, 331-347. <https://doi.org/10.1080/10522158.2018.1469563>
- Ministerio de Sanidad (Observatorio de la Infancia). (2017). *Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia. (Datos 2015)* (Registro Unificado de casos de Sospecha de Maltrato Infantil (RUMI) No. Boletín número 18). Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. <http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/Boletinproteccion18provisionalcorrecto.pdf>

- Mesman, J., Branger, M., Woudstra, M., Emmen, R., Asanjarani, F., Carcamo, R., Hsiao, C., Mels, C., Selcuk, B., Soares, I., Ginkel, J., Wang, L., Yazuv, M., & Alink, L. (2020). Crossing boundaries: A pilot study of maternal attitudes about child maltreatment in nine countries. *Child Abuse & Neglect*, *99*, 104257. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104257>
- Molnar, B. E., Goerge, R. M., Gilsanz, P., Hill, A., Subramanian, S. V., Holton, J. K., & Beardslee, W. R. (2016). Neighborhood-level social processes and substantiated cases of child maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, *51*, 41–53. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.11.007>
- Montgomery, E., Just-Østergaard, E., & Jervelund, S. S. (2019) Transmitting trauma: a systematic review of the risk of child abuse perpetrated by parents exposed to traumatic events. *International Journal of Public Health*, *64*, 241–251. <https://doi.org/10.1007/s00038-018-1185-4>
- Perkins, H. W., Craig, D. W., & Perkins, J. M. (2011). Using social norms to reduce bullying: A research intervention among adolescents in five middle schools. *Group Processes & Intergroup Relations*, *14*, 703–722. <https://doi.org/10.1177/1368430210398004>
- Portwood, S. G. (1999). Coming to terms with a consensual definition of child maltreatment. *Child Maltreatment*, *4*, 56–68. <https://doi.org/10.1177/1077559599004001006>
- Prevo, M. J. L., Stoltenborgh, M., Alink, L. R. A., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2017). Methodological moderators in prevalence studies on child maltreatment: Review of a series of meta-analyses. *Child Abuse Review*, *26*, 141–157. <https://doi.org/10.1002/car.2433>
- Priegue, D., & Cambeiro, M. (2016). Los conocimientos acerca del maltrato infantil de los futuros profesionales de la educación: un estudio exploratorio. *Revista Complutense de Educación*, *27*(3), 1003-1019. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n3.47152
- Rodriguez, C. M. (2018). Predicting parent-child aggression risk: Cognitive factors and their interaction with anger. *Journal of Interpersonal Violence*, *33*, 359–378. <https://doi.org/10.1177/0886260516629386>
- Rodríguez-González M., & Loredó-Abdalá A. (2019). Negligencia: modalidad subestimada del maltrato al infante. *Acta Pediátrica de México*, *40*(2), 85-92. <http://dx.doi.org/10.18233/APM40No2pp85-921780>

- Save the Children (2018). *Más me duele a mí. La violencia que se ejerce en casa*. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_me_duele_a_mi.pdf
- Scarzello, D., Arace, A., & Prino, L. E. (2016). Parental practices of Italian mothers and fathers during early infancy: The role of knowledge about parenting and child development. *Infant Behavior and Development*, 44, 133-143. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2016.06.006>
- Schols, M. W. A., de Ruiter, C., & Ory, F. G. (2013). How do public child healthcare professionals and primary school teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative study. *BMC Public Health*, 13, 807.
- Simarra, J., De Paúl, J., & San Juan, C. (2002). Malos tratos infantiles: Representaciones sociales de la población general y de los profesionales del ámbito de la infancia en el Caribe colombiano. *Child Abuse & Neglect*, 26, 815-831. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(02\)00355-1](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00355-1)
- Spilsbury, J. C., Gross-Manos, D., Haas, B. M., Bowdrie, K., Richter F., Korbin, J.E., Crampton, D.S., & Coulton, C. J. (2018). Change and consistency in descriptions of child maltreatment: A comparison of caregivers' perspectives 20 years apart. *Child Abuse & Neglect*, 82,72–82. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.05.020>
- Stith, S. M., Liu, T., Davies, L. C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. M., & Dees, J. E. M. E. G. (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. *Aggression and Violent Behavior*, 14 (1), 13–29. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.03.006>
- Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Alink, L. R., & van Ijzendoorn, M. H. (2015). The prevalence of child maltreatment across the globe: Review of a series of meta-analyses. *Child Abuse Review*, 24(1), 37-50. <https://doi.org/10.1002/car.2353>
- Toros, K., & Tiirik, R. (2016). Preschool teachers' perceptions about and experience with child abuse and neglect. *Early Childhood Education Journal*, 44, 21–30. <https://doi.org/10.1007/s10643-014-0675-0>
- Vega, M. T., & Moro, L. (2013). La representación social de los malos tratos infantiles en la familia: Factores psicosociales que influyen en la percepción de las conductas de maltrato. *Psychosocial Intervention* (22), 7-14. <http://dx.doi.org/10.5093/in2013a2>

- Vila, R., Greco, A., Loinaz, I., & Pereda, N. (2019). El profesorado español ante el maltrato infantil. Estudio piloto sobre variables que influyen en la detección de menores en riesgo. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 17, 1-25.
- World Health Organization (WHO) (2013). European report on preventing child maltreatment. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
- World Health Organization (WHO) (2017) *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf>
- Widom, C. S., Czaja, S. J., Kozakowski, S. S., & Chauhan, P. (2018). Does adult attachment style mediate the relationship between childhood maltreatment and mental and physical health outcomes? *Child Abuse & Neglect*, 76, 533–545. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.002>
- Winston, C., & Milligan-LeCroy, S. (2020). Public perceptions of child maltreatment: A national convenience sample. *Children and Youth Services Review*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105677>
- Woudstra, M. J., Emmen, R., Alink, L., Wang, L., Branger, M., & Mesman, J. (2021). Attitudes about child maltreatment in China and the Netherlands. *Child Abuse & Neglect*, 112, 104900. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104900>
- Zhang, W., Chen, J., Feng, Y., Li, J., Zhao, X., & Luo, X. (2013). Young children's knowledge and skills related to sexual abuse prevention: a pilot study in Beijing, China. *Child Abuse Neglect*, 37(9), 623–630. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.04.018>

Recibido: 24-09-2022

Aceptado: 20-02-2023